

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633252>

RAQAMLI TA'LIM TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI

Anarbayeva Fotima Urazaliyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalari kafedrası, dotsent, PhD

E-mail: f.anarbaeva2017@yandex.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim tizimining raqamlashtirish bosqichiga o'tishi jamiyatni raqamli davrga ishonchli o'tishida raqamlashtirish va raqamli transformatsiyaning o'rnini, ta'lim jarayonini takomillashtirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash zaruriyati, raqamli ta'lim transformatsiyasini tashkillashtirishda qo'yiladigan talablar va raqamli ta'lim transformatsiyasiga ta'sir qiluvchi faktorlar to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, raqamli ta'lim, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, faktorlar, talabalar, AKT.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda raqamlashtirish global ijtimoiy rivojlanishning yangi trendi sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamlashtirish fenomeni bilan bevosita bog'liq bo'lgan raqamli transformatsiya jarayoni iqtisodiyotning barcha tarmoqlarining ishlashini sezilarli darajada o'zgartirdi va o'zgartirishda davom etmoqda. Iqtisodiyot, biznes, ishlab chiqarish – bu raqamlashtirish ta'siriga uchragan sohalarning faqat kichik bir qismidir.

Ta'lim tizimining raqamlashtirish bosqichiga o'tishi jamiyatni raqamli davrga ishonchli o'tishni va iqtisodiyotni raqamli o'zgartirishni axborot texnologiyalari, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va axborot xavfsizligi sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlashni ta'minlashi kerak.

Raqamli transformatsiya tufayli zamonaviy sharoitda oliy ta'lim tizimining rivojlanishi o'quv jarayonini qurishga, shu jumladan ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda zamonaviy elektron axborot-ta'lim muhitini yaratishga, ta'limni boshqarish strategiyasini amalga oshirishga va individual xususiyatlarga asoslangan o'quv materiallarini moslashtirishga yangi talablarni qo'yadi.

TA'LIMDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun ko'plab imkoniyatlar ochadi. Raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari orasida quyidagilar ajralib turadi:

Onlayn ta'lim va gibril formatlar. So'nggi yillarda onlayn kurslar va masofaviy ta'lim dasturlari ommalashdi. Gibril formatlar an'anaviy va onlayn ta'limning afzalliklarini birlashtirib, o'quv jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, bunday yondashuvlar infratuzilma xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi va ta'limda moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Sun'iy intellektdan foydalanish. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar ta'limni shaxsiylashtirish, talabalarning o'quv natijalarini tahlil qilish va ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirish uchun qo'llaniladi. Masalan, chat-botlar talabalarga kurslar, dars jadvallari va qabul qilish qoidalari haqida ma'lumot topishda yordam beradi. AI asosidagi tahlillar o'quvdagi zaif tomonlarni aniqlash va mos tavsiyalar berish orqali ta'lim sifatini oshiradi.

Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR). Ushbu texnologiyalar real sharoitlarda amalga oshirish mumkin bo'lmagan amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiyalarni o'tkazish imkonini beradi. Masalan, tibbiyot fakultetlari jarrohlik operatsiyalarini o'rganish uchun, muhandislik mutaxassisliklari murakkab jarayonlarni modellashtirish uchun, fizika mutaxassisliklari fizik jarayonlarni kuzatish uchun virtual reallik texnologiyalaridan foydalanishadi. Kengaytirilgan reallik me'morchilik ob'ektlarini o'rganish, kimyoviy tajribalar va tarixiy rekonstruksiyalar uchun muhim vositaga aylanmoqda.

Ta'lim platformalari. Coursera, EdX va milliy analoglar kabi platformalar dunyoning yetakchi oliy o'quv yurtlarining o'quv materiallariga kirish imkonini beradi. Ular turli fanlar bo'yicha sertifikat bilan yakunlanadigan kurslarni taklif qiladi. Mahalliy platformalar ham oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik va bilim almashishda muhim rol o'ynaydi.

Raqamli kutubxonalar va ma'lumotlar bazalari. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari ilmiy maqolalar, kitoblar va tadqiqotlarga kirishni ta'minlaydigan elektron resurslardan faol foydalanadi. Bu nafaqat ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi, balki jismoniy kutubxonalariga kirish imkoni cheklangan sharoitlarda ilmiy faoliyatni rivojlantirishga yordam beradi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishda muhim vosita sifatida ko'riladi.

RAQAMLI TA'LIM TRANSFORMATSIYASIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Raqamli ta'lim transformatsiyasi quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- “qanday va nimani o‘rgatish” yondashuvini o‘zgartirish
- mehnat bozori ehtiyojlariga ochiqlik
- kompetensiyalarga asoslangan yondashuv
- ijodkorlik
- mobillik
- moslashuvchanlik jarayonlarni avtomatlashtirish
- operatsion samaradorlik
- ma'lumotlarni saqlashning soddaligi va xavfsizligi
- o'qituvchilarning raqamli savodxonlik ko'nikmalarini o'rgatish va/yoki malakasini oshirish.

Yagona va birlashtirilgan axborot-ta'lim muhiti quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- ta'lim jarayonining muhim ko'rsatkichlari, masalan, kirish imkoniyati, shaffoflik, samaradorlik va sifat;
- turli ilmiy tadqiqotlarning intensivligi;
- ta'lim olish shart-sharoitlarining yaxshilanishi;
- kattalar uchun yangi bilim olish va ta'lim olish imkoniyati;
- ilmiy va ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi muassasalarni boshqarish samaradorligi;
- axborot-ta'lim tizimini global tarmoqqa integratsiya qilish imkoniyatining yaratilishi;
- xalqaro darajadagi ilmiy resurslarga kirish jarayonining soddalashishi.

Fan va ta'lim sohasining raqamli transformatsiyasiga bevosita yo'naltirilgan rivojlanish yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Ular qatoriga quyidagilar kiradi:

- uzluksiz ta'lim va ta'limni individuallashtirishga yo'naltirilganlik;
- fan va ta'limni global raqamli muhitga integratsiya qilish;
- onlayn kurslar va elektron ta'limni rivojlantirish;
- aniq, amaliy bilim va ko'nikmalarni olishga yo'naltirilganlik asosida mehnat bozoriga moslashish;
- mamlakatni modernizatsiya qilish va texnologik rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga mos keladigan ta'lim dasturlarini rivojlantirish;
- ilmiy va ta'lim muassasalarini zamonaviy va sifatli ilmiy-texnik jihozlar, dasturiy ta'minot va axborot tizimlari bilan ta'minlash;

- ilmiy va tadqiqot faoliyatida ma'lumotlarni qulay foydalanish uchun to'g'ri tuzilishini ta'minlaydigan infratuzilma yaratish.

RAQAMLI TA'LIM TRANSFORMATSIYASINING ASOSIY FAKTORLARI

Raqamli transformatsiya va ishlab chiqarishning jamiyat faoliyati sohasidagi rivojlanishining asosiy faktori raqamli shakldagi ma'lumotlarga bog'liq bo'lib, bu mamlakatning iqtisodiy o'sish va ilmiy-ta'lim salohiyati sohasidagi raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim shart hisoblanadi.

Umumiy tushunchada "faktor" atamasi biror jarayonning asosiy sababi yoki harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaraladi hamda jarayonning xarakteri va o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Shuningdek, raqamlashtirishga o'tish jarayonining shartlari quyidagilardan iborat:

- internet foydalanuvchilar sonining ko'payishi;
- milliy axborot texnologiyalari sohasining rivojlanishi;
- milliy elektron hukumat tizimining shakllanishi;
- internetga kirish infratuzilmasining rivojlanishi.

Axborot texnologiyalarining rivojlanish faktori fan va ta'limning asosiy qismi bo'lgan bilimlarga bevosita ta'sir ko'rsatdi. AT tufayli, o'ziga xos bilimlarni jamiyat manfaati uchun asosga aylantirish jarayonidan iborat bo'lgan bilimlardan foydalanish yo'li nihoyatda tezlashdi. Shu munosabat bilan, raqamli iqtisodiyotning raqobatbardosh ustunlik bazasida ta'lim sohasida bilim boshqa iqtisodiy o'zgaruvchilar orasida birinchi darajali argumentga aylanmoqda. Raqobatbardosh ustunlik bilimlarga ega bo'lish orqali emas, balki o'ziga xos bilimlarni bir zumda shakllantirish qobiliyati tufayli yuzaga keladi. Bilimlarning bunday roli nafaqat ularning mavjudligi faktori, balki bilimlarni tashkil qilish va qo'llash imkoniyatlarining keng tarqalgan o'sishi bilan ham belgilandi. Jamiyat rivojlanishining dinamikasini ta'minlash axborot texnologiyalari yordamida ijtimoiy tarmoqlarni keng ko'lamda yaratish imkoniyati bilan bog'liq.

Raqamli bozor rivojlanishining faktorlariga quyidagilar kiradi:

- elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi;
- veb-texnologiyalar;
- raqamli kontentni yaratish va qayta ishlab chiqarishga qodir raqamli qurilmalar;
- keng polosali internetga kirishning universallasuvi.

Bunda ushbu faktorlarning sifatiga yuqori tezlikda kirish, ishonchlilik, javob berish va to'lov tezligi, interfeysning qulayligi kabi ko'rsatkichlar ta'sir ko'rsatadi. O'z

navbatida, ushbu ko'rsatkichlarning sifati sezilarli darajada oshdi, bu esa ularni raqamlashtirish faktorlarining elementlari sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Ta'lim sohasidagi raqamli transformatsiyani o'rganishda jamiyatning umumiy axborotlashtirish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan muayyan faktorlar qatorini tuzish mumkin. Raqamlashtirish rivojlanish darajalari va ushbu darajalarga kiruvchi parametrlar va elementlarni o'z ichiga olgan ajratilgan faktorlar guruhi 1-rasmda keltirilgan.

Ta'lim sohasida doimiy axborotlashtirishni ta'minlash uchun tizimni takomillashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng miqyosda rivojlantirish va targ'ib qilish zarur. Ushbu texnologiyalarni to'g'ri qo'llash orqali nafaqat ta'lim jarayonlarining texnik jihozlanish sifatini oshirish, balki pedagogik elementni shakllantirishning yangi usullari va turlarini yaratish, shu bilan birga quyidagi vazifalarni hal qilish mumkin:

- talabalarining o'quv materiallarini mustaqil o'rganish sifati va samaradorligini yaxshilash;
- o'quv jarayonini rivojlantirish va takomillashtirish, uning moslashuvchanligini oshirish;
- o'qituvchilik amaliyotining turli komponentlariga kirish imkonini ta'minlash;
- o'qitish sifatini umumiy oshirish va ta'lim jarayonini tashkil qilishni yaxshilash.

1-rasm. Raqamli ta'lim transformatsiyasiga ta'sir qiluvchi faktorlar

Oliy ta'limning raqamli transformatsiyasi zamonaviy muammolarga moslashish uchun zarur qadamdir. U ta'lim sifatini oshirish, uni yanada qulay va shaxsiylashtirilgan qilish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. Biroq, muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun mavjud to'siqlarni bartaraf etish talab qilinadi, jumladan, raqamli savodxonlikni ta'minlash, ma'lumotlarni himoya qilish va investitsiyalarni jalb qilish.

Ta'limning raqamli transformatsiyasi talabalar va o'qituvchilar rivojlanishi uchun noyob istiqbollarni ochadi, shuningdek, fan, biznes va jamiyat o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Гладилина И.П., Ермакова И.Г. Цифровая трансформация образования: зарубежный и отечественный опыт // Современное педагогическое образование. 2021. №3.
2. Гучетль И.Н., Манченко Т.В. Актуальные направления цифровой трансформации образования. Вестник Майкопского государственного технологического университета, Vol. 14, no. 2, 2022, pp. 32-39.
3. Anarbayeva F.U. Elektron ta'lim metodikasining ahamiyati //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 1022-1027.
4. Анарбаева Ф.У. Таълим жараёнини рақамлаштиришнинг асосий хусусиятлари //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 517-521.